

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бекбосынов Куралбай Кдырбаевич

Старший преподаватель КГУ имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10694250>

Аннотация. В статье рассматривается понятие материалоемкости предприятий, эволюция взглядов ученых на его содержание и структуру. Результаты обобщения теоретических позиций представлены в виде сравнительных таблиц. Анализ, оценка и прогнозирование показателя материалоемкости служат условием эффективности работы предприятия, способствуют выявлению экономического потенциала предприятия и возможности оперативного управления им. Показатель материалоемкости отражает уровень использования прошлого (овеществленного) труда, поэтому четкость и точность его определения имеет не только методическое, но и большое практическое значение.

Ключевые слова: материалоемкость; материальные затраты; промышленные предприятия; машиностроение; амортизация; эффективность промышленного производства; стимулирования экономического роста; прибыль предприятия.

ECONOMIC ESSENCE, INDICATORS OF MATERIAL INTENSITY AND METHODS OF THEIR DETERMINATION

Abstract. The article examines the concept of material intensity of enterprises, the evolution of scientists' views on its content and structure. The results of generalization of theoretical positions are presented in the form of comparative tables. Analysis, assessment and forecasting of the material consumption indicator serve as a condition for the efficiency of the enterprise, help identify the economic potential of the enterprise and the possibility of its operational management. The material intensity indicator reflects the level of use of past (materialized) labor, therefore the clarity and accuracy of its definition is not only methodological, but also of great practical importance.

Key words: material intensity; material costs; industrial enterprises; mechanical engineering; depreciation; industrial production efficiency; stimulating economic growth; enterprise profit.

Преимущества рыночной экономики в комплексе отношений отношения собственности средства производства является самым главным. От того, в чьей собственности находятся средства производства зависят отношения распределения и обмена. В условиях рыночной отношений средства производства должны быть в руках частной собственности. При частной собственности дежкани не допускает потерь времени, труда, материальных ресурсов, стремиться к всемерному ускорению роста экономики, а также регулирования материалоемкости продукции.

Материалоемкость-экономическая категория, выражающая систему общественных отношений по поводу производственного потребления материальных ресурсов. Она характеризует одну из важнейших сторон эффективности производства-уровень

использования ежегодно применяемой части материальных ресурсов. Материалоемкость определяют по формуле: $M = \frac{C}{B_n}$

где М-материалоемкость; С потребленные средства производства; B_n - произведенная продукция.

Материалоемкость как экономическая категория синтезирует специфические отношения потребления материальных ресурсов в различных формациях. Из широкого спектра общественных отношений она охватывает лишь отношения производственного использования материальных ресурсов. Именно они является её внутренней сущностью, хотя действуют и развиваются параллельно с отношениями производства, обмена и распределения.

Материалоемкость одно из результативных показателей и должен рассматриваться в совокупности и другими обобщающими показателями эффективности производства. Она аккумулирует широко разветвленную и взаимосвязанную систему отношений, возникающих в процессе потребления материальных ресурсов между обществом в целом как собственником средств производства и предприятиями, а также трудящимся, использующими в процессе производства материальные ресурсы между производителями и потребителями и отдельными тружениками.

Результативность функционирования материальных ресурсов в сельском хозяйства, как ни в какой отрасли, зависит от факторов окружающей среды особенно это относится к Республике Каракалпакстан. Это должны быть учтены при оценке степени использования материальных ресурсов по годам и хозяйствам, планирования производства и возмещения их затрат с учетом прогноза обеспеченности водными ресурсами, создании резервных и страховых фондов семян и кормов. Соблюдение научно обоснованных рекомендаций по производству и применению предметов труда на основе технологических карт – необходимая предпосылка улучшения производственные, экономическая и экологической обстановки.

Специфика отношений материалоемкости в сельском хозяйстве связана с сезонностью производства. Этим обусловлена относительно большая потребность в материальных ресурсах, сравнительно высокие нормативы запасов и получения готовой продукции.

Сельское хозяйство характеризуются территориальной разобщенностью процесса производства. Особенно это относится к Республикам Каракалпакстан. Она не позволяет широко применять наиболее экономичные виды топлива и энергии, ведет к увеличений грузоперевозок, предъявляет повышенные требования к учету и контролю за поступлением и движением материальных ресурсов. Поэтому для сельского хозяйства экономически выгодно дальнейшая совершенствование и снижение цены на промышленных товаров, транспортных услуг и энергоносителей, а также совершенствовать диспаритет цены на товары промышленности и сельского хозяйства.

За последние годы снижение эффективности производства в сельском хозяйстве Республики Каракалпакстан является одной из объективных причин, которую необходимо

при формировании нормативной базы затрат материалов, топлива и энергии на отраслевом, региональном и хозяйственном уровнях.

Рассмотрим взаимосвязь материалоемкости с себестоимостью продукции.

Себестоимость-выражение в денежной форме расходов конкретного хозяйственного хозяйства. Затраты материальных ресурсов выступают составляющей совокупных расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они оказывает непосредственное влияние на себестоимость продукции. Возмещение использованных материальных ресурсов в натуральной и денежной форме является необходимой предпосылкой простого воспроизводства. Причем роль материальных ресурсов в воспроизводственном процессе постоянно возрастает. Так, в Республике Каракалпакстан, за период с 2001 по 2021 годы удельный вес материальных затрат в себестоимости хлопка-сырца увеличился с 40% до 60%.

Себестоимость тоже оказывает влияние на материалоемкость продукции, что обусловлена внутриотраслевым и внутрихозяйственным оборотом. Около 15% валовой продукции сельского хозяйства входит в процесс воспроизводства в натуральной форме, минуя акт купли-продажи. Поэтому себестоимость семян, кормов и других предметов труда собственного производства в значительной мере определяет уровень материалоемкости продукции.

Для себестоимости и материалоемкости присущи не только взаимно пересекающиеся, но и обособленные грани отражения эффективности производства. Если себестоимость единицы продукции характеризует результативность использования всех видов ресурсов (трудовых материальных, финансовых), то материалоемкость- лишь вещественных элементов производства. Однако сфера применения себестоимости продукции как хозяйственной категории значительно уже, чем материалоемкости.

Особый интерес представляет связь материалоемкости с использованием трудовых ресурсов, с производительностью живого труда. Уровень и темпы изменения материалоемкости зависят в конечном счете от производительности живого труда в предшествующих циклах воспроизводства. Рост общественной производительности труда одновременно есть результат экономии живого и прошлого труда. Благодаря большой эффективности функционирования живого труда экономия материальных ресурсов принимает форму добавочного чистого продукта.

В конкретной действительности влияние производительности труда на материалоемкость продукции проявляется в снижении совокупных затрат на орудия труда, сырье и вспомогательные материалы, потребляемые в сельском хозяйстве. Соблюдение последовательности и сокращение продолжительности технологических операций даже при неизменных материальных затратах на 1 га позволяют повысить урожайность полей и снизить материальные затраты, сырья, энергии и др. на единицу продукции.

Представляет интерес показатель материалоемкости в расчетах на 1000 сум валовой продукции. Он позволяет сопоставлять уровень материалоемкости различных продуктов.

При сопоставлении материалоемкости продукции растениеводства, животноводства и в целом по сельскохозяйственной продукции необходимо учитывать отраслевую структуру производства.

REFERENCES

1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др.; Под общ. ред. В.И. Стражева. – 4-е изд., испр. и доп. – Мн.: Выш. шк., 1999– 398 с.
2. Вишневер В.Я. Материалоотдача – важный показатель эффективности производства // Интенсификация и эффективность общественного производства. – Л.: ЛГУ, 1984. – 54 с.
3. Mamutova A., Ibragimov A. IMPROVING THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN BANKING INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 561-567.
4. Mamutova A., Ablezova B. THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ECONOMY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 270-273.
5. Abishov M., Mamutova A. FEATURES OF TAXATION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR USE IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 296-304.
6. Rustamovich R. D. et al. TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR HISOBI //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 226-234.
7. Ismailov A. M. et al. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203.
8. Исмаилов К. С., Байжанов С. Х., Бекбосынов К. К. Современное состояние рынка труда и проблемы занятости //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 7. – С. 212-220.
9. Бекбосынов К. К., Бекбосынов А. К. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 164-166.
10. Бекбосынов К., Халкназарова Г. Анализ факторов влияния на инновационную активность предприятия //Академическая публицистика. – 2021. – №. 7. – С. 94-96.
11. Бекбосынов К. К. Факторы устойчивого развития регионов Узбекистана в условиях формирования рыночных отношений //Экономическое развитие России: точка баланса в мировой экосистеме и инфраструктура будущего. – 2022. – С. 96-101.
12. Бекбосынов К. К. Состав, учет и оценка материальных затрат сельскохозяйственного производства. – 2021.
13. Бекбосынов К. К., Бекбосынов А. К. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 164-166.
14. Бекбосынов К. К. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ТМЗ //Наука и молодежь: новые идеи и решения. – 2017. – С. 81-82.
15. Агайдаров И. К., Дюсебаев Б. К. КОРМОПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ //Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. – 2016. – С. 11-13.
16. Бекбосынов К. К. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Организаційний комітет. – С. 22.

17. Бекбосынов К. К. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ //Організаційний комітет. – С. 20.